

ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ В ДЕМОГРАФИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ СОВРЕМЕННОЙ ЯПОНИИ: ОБСУЖДЕНИЕ В АКАДЕМИЧЕСКОМ СООБЩЕСТВЕ

© 2025 Л. Г. Шенко¹, Л. В. Артшер²

¹ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»

²Австрийское агентство по образованию и интернационализации

Статья посвящена обсуждению в научном сообществе различных точек зрения на проблему низкой рождаемости в Японии, что может быть полезным в понимании исторических закономерностей воспроизводства населения, а также разработке эффективного политического вмешательства в решение социально-демографических проблем. Внимание сосредоточено на экономических, социально-культурных и демографических факторах.

Ключевые слова: историография, демографические процессы, Япония, фертильность, факторы рождаемости.

Введение. На рубеже XX–XXI вв. все сферы жизни общества претерпевают значительные изменения. Происходит становление нового типа воспроизводства населения. Проблемы общественного развития постиндустриального мира привлекают к себе внимание исследователей разных областей научного знания. Непрерывно увеличивается число специальных исследований, возрастает внимание к демографическим аспектам в общих работах, расширяется поле самого демографического анализа. Начиная с 1980-х годов, расширился круг европейских и азиатских стран с очень низким уровнем рождаемости. Тема низкой рождаемости стала преобладать в демографических исследованиях в развитых странах.

Актуальность исследования данной темы заключается в необходимости сбора информации о взаимодействии политических, экономических, социальных и культурных факторов, определяющих характер воспроизводства населения с учетом региональной специфики. Это позволит выявить сферы жизнедеятельности, требующие вмешательства государства и разработки целевых стратегии решения демографических проблем.

Целью статьи является раскрытие различных точек зрения и приоритетов в академическом обсуждении проблемы низкой рождаемости в Японии, что может быть полезным в понимании исторических закономерностей воспроизводства населения и в решении социально-демографических проблем.

Изучение динамики народонаселения и демографических оптимумов и кризисов имеет продолжительную историю. Истоки демографических изысканий прослеживаются у Платона и Аристотеля, установление важных демографических закономерностей относят к XVII в. В отечественной науке интерес к данной тематике возводят к М. В. Ломоносову [1, с. 289].

В XX в. появились первые обобщения объемного фактического/статистического материала разных исторических эпох, выполненные с точки зрения воспроизводства населения. Они положили начало анализу его исторической типологии и формированию концепции демографического перехода, который понимают как переход от относительного равновесия высокой смертности и высокой рождаемости к новому равновесию низкой смертности и низкой рождаемости [2].

Тема рождаемости – одна из центральных в демографических исследованиях. В последние 20 лет к ней обращаются специалисты разных дисциплин – социологии, антропологии, экономики, медицины и психологии. Особенно выросло число исследований рождаемости применительно к развитым обществам, в которых по умолчанию предполагается контроль над рождаемостью. В 2000-х гг. анализ тематики, проблем и методов изучения фертильности нашел отражение в серии историографических обзоров, посвященных вопросам рождаемости. Это исследования Альберта Хиршмана [23], Джона Кэдлвелла и Томаса Шиндлемейра [24], Томаша Сobotки [25], Дэклана Батлера [26], Филиппа Моргана и Майлза Тэйлора [27]. Эти обзоры представили основные существующие идеи с изложением возможных направлений дальнейших исследований, в т.ч. с акцентом на определенные географические ареалы. Один из обстоятельных анализов исследований рождаемости в развитых обществах, главным образом стран OECD [3] опубликован Н. Бальбо, Ф. Биллари, М. Миллс в 2013 г. [4, р. 1 - 4].

Авторы подчеркивают необходимость междисциплинарного подхода в изучении тенденций и различий в рождаемости и обосновывают применение аналитического структурирования ее факторов с целью лучшего понимания демографических процессов. Одна из целей данного обзора – верификация существующих теоретических предсказаний.

Ученые провели классификацию исследований в соответствии с известными факторами (детерминантами) рождаемости, сгруппировав их в пределах трех действующих уровней: индивида и/или семейной пары (микроуровень); социальных контактов и социальных сетей, охватывающих связи с друзьями, коллегами, родственниками (мезоуровень); культурных и общественных институтов, в рамках которых протекает жизнь индивидов и семейных пар (макроуровень). Проблема рождаемости рассматривается системно и комплексно, с учетом компонентов, характеризующих рождаемость – это календарь деторождения и общее итоговое число рожденных детей.

Основная часть. Япония выделяется как одно из государств, достигших статуса развитой страны, который отмечен беспрецедентным ростом в важнейших секторах экономики, повышением качества жизни и глобальной значимостью. И как другие развитые страны, она сталкивается с проблемой поддержания долгосрочной стабильности в условиях сокращения численности рабочей силы и роста социальных расходов.

На данный момент Япония занимает второе место после Южной Кореи в списке стран с коэффициентом рождаемости 1,3 в Японии, при этом население ежегодно сокращается на 0,4 % (Japan Vital Statistics) [5].

Надо отметить, что население Японии в возрасте 15–64 лет, т. е. трудоспособного возраста, последовательно увеличивалось в послевоенный период. Согласно переписи 1995 г., его численность достигла 87,26 млн. человек, после чего наступает фаза снижения – его численность сократилась до 75,09 млн. чел. (по переписи населения 2020 г.) и, согласно прогнозу средней рождаемости, снизится до 45,35 млн в 2070 г. [6].

Обзор демографической тенденции Японии, демографической политики и программ в Восточной Азии представлен в работах Инуи Шуничи [7], Макото Ато и Мэйюки Акачи [8], Сато Рузабуро и Беппу Мотоми [9]. На основании наблюдений за изменением тенденций рождаемости авторами сделаны выводы о количестве и степени реализации инициатив политики рождаемости.

Академическое обсуждение низкой рождаемости сосредоточено на выявлении причин ее снижения, т.к. они имеют решающее значение для определения зоны внимания сторон, заинтересованных в этом вопросе. В исследованиях проблемы выделяются два направления: экономическое и социокультурное. Работы таких авторов, как Сато и Беппу [9], Тору Сузуки [10], Шигеки Мацуда [11], Патрисия Болинг [12] особенно примечательны анализом и систематизацией факторов, детерминирующих низкую рождаемость.

В обзоре работ Сато и Беппу рубежа XX–XXI вв., посвященных теме низкой рождаемости и ответным мерам политики в Японии, представили четыре доминирующих момента: эффект масштаба более сильный, чем скорость развития проблемы, снижение количества браков оказывает большее влияние, чем снижение рождаемости в браке, отсрочка брака имеет большее влияние, чем снижение желания вступить в брак и отсутствие влияния средств контроля рождаемости (контрацептивы, аборты) на тренды в рождаемости – и такие фоновые факторы, как «задержка перехода к взрослой жизни», слабая «культура пар» и пассивный подход молодых японцев к поиску партнеров.

Основное внимание Шигеки Мацуды уделяется экономическим факторам, влияющим на низкие показатели рождаемости в развитых странах Восточной Азии, в частности в Японии. Общая тенденция проанализирована в работе, посвященной низкой рождаемости в экономически развитых азиатских странах. В ней фокус сделан на семье, образовании и рынках труда. Шигеки Мацуда предлагает «четыре гипотезы в качестве «большой четверки» факторов низкой рождаемости в Азии: потеря возможностей трудоустройства для молодых людей и негибкий рынок труда; распространение высшего образования и увеличение расходов на образование; сложность балансирования родительских обязанностей с другими ролями; индивидуальные ценности, которые не объясняются вторым демографическим переходом». Эта работа важна для понимания природы низкой рождаемости в азиатских странах, их различий по сравнению с подобным явлением, наблюдаемым в Европе.

В другой работе автор сосредоточился на трех государствах – Японии, Южной Корее и Сингапуре, представив характеристики общества каждой страны и схему мер, принимаемых для борьбы с низкой рождаемостью. Рассуждение завершается попыткой ответить на вопрос, почему рождаемость в каждой стране еще не восстановилась. Результаты этого исследования намечают новые перспективы для эффективной будущей политики не только для упомянутых стран-кейсов, но и для других азиатских стран [13].

Важную роль, по мнению Мацуды, в формировании проблемы играют распространение и рост стоимости образования, трудности в сохранении баланса между воспитанием детей и статусом наемного работника. Это мнение разделяют М. Ато и М. Акачи, отмечая растущую несовместимость оплачиваемой работы с воспитанием детей у молодых женщин в Японии.

Важность экономических факторов, влияющих на модели рождаемости, подтверждает Эон Ха Пак, отмечая отсутствие стабильной занятости как основной сдерживающий фактор для молодого поколения создавать семьи [14].

Схожие причины снижения рождаемости наблюдаются в других развитых странах Восточной Азии. Сравнивая их с причинами демографического перехода в Европе, авторы видят сходство в экономике, но отмечают различия в культурном аспекте, особенно во внебрачной рождаемости.

М. Ато и М. Акачи также сравнивают меры, введенные отдельными европейскими странами, которые успешно предотвратили тенденцию к снижению рождаемости, с теми, которые действуют в настоящее время. Они выступают за аналогичный набор мер, учитывая сходство причин. По мнению авторов, отпуск по уходу за ребенком, распределение обязанностей во время воспитания детей и акцент на экономической поддержке ухода за детьми дали существенные результаты [8].

Социальные и культурные факторы, влияющие на рождаемость, были тщательно проанализированы Хироши Кодзимой [15], и в аспекте религии сужены Ченгом до роли конфуцианской культуры, которая подчеркивает патриархальные ценности и роль женщин в доме [16, p. 107].

Отношение к работе, браку и детям изложено в работе Патрисии Болинг, которая также считает существенными факторами низкой рождаемости потерю возможностей трудоустройства и негибкий рынок труда [12].

Отсрочка брака, рост бездетности и общая трансформация института семьи в Японии рассматриваются коллективом авторов в работе «Институциональный контекст низкой рождаемости: случай Японии» [17].

Ситуация снижения рождаемости в Японии может также коррелировать с другими развитыми экономиками. В Европе правительственные действия проистекают из темпов экономического роста и культурного фона, наблюдавшегося в обществе до этого.

В то же время Япония (как и другие развитые экономики Азии) не демонстрирует механизмов адаптации, наблюдаемых в европейских странах, соответственно политические меры должны, в первую очередь, исходить из уникального социального и культурного ландшафта азиатских стран. В них семейная система ценностей и убеждений более глубоко пронизывает общество и «любое ее изменение занимает много времени» [11, p. 7].

Что касается социальных и культурных факторов, то, по-видимому, существует много данных социальных исследований, указывающих на то, что корень проблемы кроется в нежелании вступать в брак, особенно со стороны молодых женщин, которые предпочитают сосредоточиться на своей собственной жизни, а не на браке. И это в большей степени способствует общему падению, чем снижению брачной фертильности [9].

Женщина, и особенно незамужняя, в японском обществе также играет свою роль, поскольку та, у кого нет мужа и детей, пользуется меньшим уважением в обществе, поскольку брак является предпосылкой для рождения детей. Эта точка зрения исходит из системы «Ie», которой придерживались японцы до Второй мировой войны. Значение термина Ie – семья или домохозяйство, обычно включающее три или более поколений, структурированное с четкой иерархией, основанной на старшинстве и поле. В этой системе старший мужчина в семье имел высшую власть в различных вопросах, включая решения относительно браков членов семьи. После войны система была отменена, и во время оккупации Японии США концепции традиционной семьи были оспорены, влияние, оказываемое системой Ie на семейные ценности и политику, остается постоянным, хотя и не таким сильным [18, p. 320].

Пройдя через демографический переход, японцы считаются консервативными по сравнению с Европой, когда дело касается семейных ценностей, поскольку только 2 % детей рождаются вне брака [19].

Культурные представления среди японцев также повлияли на резкое отклонение от линейной тенденции, поскольку несколько лет считались несчастливими или даже

«плохим предзнаменованием», если в эти годы рождались дети [20, р. 111-115]: 1966 год, последний год Хиноэ-Ума или Старшего Огненного Коня, который наблюдается каждые шестьдесят лет, особенно неудачен для девочек, и женщины не хотели рожать «младенцев тысячелетия» в 2000 г., что способствовало снижению беременностей в предыдущие годы [21]. Уникальный социально-культурный контекст Японии, на который сильное влияние оказали конфуцианские ценности и традиционные семейные структуры, добавляет сложности анализу. Влияние этих культурных элементов на мотивы заинтересованных сторон и результаты политики может быть нелегко количественно оценить или полностью понять с помощью традиционных методов исследования.

Заключение. Обсуждение демографических проблем Японии в академическом сообществе сосредоточено вокруг вопроса низкой рождаемости в последние десятилетия. Дискуссии имеют не только научное, но и практическое значение. Низкие показатели рождаемости в Японии изучаются в контексте общих демографических закономерностей в развитых странах Европы, Восточной Азии. Круг авторов не ограничивается специалистами из Японии. В обсуждении проблемы участвуют представители мирового научного сообщества, что подчеркивает фундаментальность и значимость демографической проблематики. Опыт демографического развития Японии свидетельствует о громадном потенциале воздействия государственных, социально-экономических институтов общества на режим и динамику воспроизводства населения [22, с. 2-3].

Изучение демографических изменений в населении Японии свидетельствует о противоречивости и многогранности процессов. Исследователи отмечают, что снижение рождаемости в Японии обусловлено сложным сочетанием экономических и социокультурных факторов. Из сферы экономических детерминант чаще всего отмечались потеря возможностей трудоустройства, негибкий рынок труда, растущие расходы на образование и трудности в балансировании родительства с работой. Ключевые исследования подчеркивают важность социально-культурных проблем, включая изменение отношения к браку и семье.

Факторы, влияющие на снижение уровня рождаемости, обычно делятся на три категории: экономические, социально-культурные и демографические, при этом первая группа оценивает, как экономическая структура влияет на занятость, как мужчин, так и женщин, рыночную конкуренцию, потребности и расходы, связанные с рождением детей; вторая группа занимается тем, как дети рассматриваются как обряд посвящения в брак, бременем воспитания детей, семейной динамикой и ценностями, образованием; третья рассматривает возраст женщин в первый брак и их фертильность в браке.

В отдельных исследованиях рекомендуется расширять сферу принятия политических мер в Японии с учетом, подтвержденной исследованиями взаимосвязи между факторами, связанными с образованием, культурой и экономикой.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бессмертный Ю. Л. Историческая демография позднего западноевропейского средневековья на современном этапе // Средние века. – Выпуск 50. – 1987. – С. 289–310.
2. Вишневский А. Г., Захаров С. В. Демографический переход // Большая российская энциклопедия: научно-образовательный портал. – URL: <https://bigenc.ru/c/demograficheskii-perekhod-a3b9d7/?v=5759901>.
3. Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD – Организация экономического сотрудничества и развития, в которую также входят помимо стран ЕС Япония и Южная Корея.

4. Balbo, N., Billari, F.C., Mills, M. Fertility in Advanced Societies: A Review of Research // European Journal of Population. – 2013. – Vol. 29. – P. 1–38. – URL: <https://doi.org/10.1007/s10680-012-9277-y>
Перевод выполнен Е. Петуховой, Д. Богоявленским и С. Захаровым. Научная редакция С. Захарова.
URL: Бальбо Н., Биллари Ф., & Миллс М. Рождаемость в развитых странах: обзор исследований. Демографическое обозрение. – 2017. – Т. 4, № 2. – С. 133-195. <https://doi.org/10.17323/demreview.v4i2.7107>
5. TFR Japan Ministry of Health, Labour and Welfare, Vital Statistics. Summary of vital statistics 1899-2022.
6. Population Projections for Japan (2023 revision): 2021 to 2070. Appendix: Auxiliary Projections 2071 to 2120. – 81 p. P.8. URL: https://www.ipss.go.jp/pp-zenkoku/e/zenkoku_e2023/pp2023e_Summary.pdf
7. Inoue, Shunichi. Population policies and programs in Japan. Population Policies and Programs in East Asia. ed. Mason. East West Center Occasional Papers. Population and Health Series.No.123. URL: <https://www.eastwestcenter.org/sites/default/files/private/POPp123.pdf#page=35>
8. Atoh, Makoto; Akachi Mayuko. Low Fertility and Family Policy in Japan in an International Comparative Perspective // Journal of Population and Social Security (Population). – 2003. – No 6. Supplement to Volume 1. – P. 1-30. – URL: https://www.ipss.go.jp/webj-ad/WebJournal.files/Population/2003_6/1.Atoh.pdf
9. Sato, Ryuzaburo; Beppu, Motomi. Very low fertility and policy responses in Japan: An overview of recent research covering the last two decades. Tokyo, 2009. – URL: <https://ipc2009.popconf.org/papers/91942>
10. Suzuki, Toru. Fertility Decline and Policy Development in Japan // The Japanese Journal of Population. 2006. – Vol. 4. – No. 1 (March). – P. 1–32. URL : https://www.ipss.go.jp/webj-ad/WebJournal.files/population/2006_3/suzuki.pdf
11. Matsuda Shigeki. Low Fertility in Advanced Asian Economies: Focusing on Families, Education, and Labor Markets. Springer, 2020. – 95 p. – DOI:10.1007/978-981-15-0710-6;
12. Boling P. Demography, Culture, and Policy: Understanding Japan's Low Fertility. // Population and Development Review. – 2008. – Vol. 34, No. 2. – P.307-326. – URL: <http://www.jstor.org/stable/25434684>.
13. Matsuda Shigeki. Low Fertility in Japan, South Korea, and Singapore: Population Policies and Their Effectiveness. Springer Nature Singapore, 2020. – 91 p.
14. Park E.H. Ultra-low Fertility and Policy Response in South Korea: Lessons from the Case of Japan // Ageing International. – 2020. – Volume 45. – P. 191–205. – URL: <https://doi.org/10.1007/s12126-020-09365-y>
15. Kojima, Hiroshi. A Comparative Analysis of Fertility-Related Attitudes in Japan, Korea and Taiwan // F-GENS Journal (Ochanomizu University). – 2006. – Vol.5. – P.324-336.
16. Cheng, Yen-hsin Alice. Ultra-Low Fertility in East Asia: Confucianism and Its Discontents// Vienna Yearbook of Population Research. – 2020. – Vol. 18. – P. 83-120. – URL: <https://www.jstor.org/stable/27041932>.
17. Bumpass, Larry L., Rindfuss, Ronald R., Kim Choe, Minja, and Tsuya, Noriko O. The Institutional Context of Low Fertility: The Case of Japan // Asian Population Studies. – 2009. – Vol. 5, No 3. – P. 215–235. – URL: <https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/17441730903351479?needAccess=true>
18. Sano, Yoshie; Saori, Yasumoto. Policy responses to population-declining society: Development and challenges of family policies in Japan// Handbook of family policies across the globe. – 2014. – P. 319-331.
19. OECD Family Database. 2020. Share of births outside of marriage. – URL: https://www.oecd.org/els/family/SF_2_4_Share_births_outside_marriage.pdf
20. Kaku, Kanae. Increased Induced Abortion Rate in 1966, an Aspect of a Japanese Folk Superstition// Annals of Human Biology. – 1975. – Vol. 2, No 2. – P. 111-115.
21. Japan Times. Birthrate drops to record low. Jun 30, 2000. – URL: <https://www.japantimes.co.jp/news/2000/06/30/national/birthrate-drops-to-record-low/>
22. Трухин М. А. Особенности демографического развития населения Японии. Автореферат дисс... кандидат экономических наук спец. 08.00.05. – URL: <https://www.dissercat.com/content/osobennosti-demograficheskogo-razvitiya-naseleniya-yaponii>
23. Hirschman Albert Otto. Social Conflicts as Pillars of Democratic Market Society. // Political Theory 22, No. 2 May 1994. – P. 203–218.
24. Caldwell J.C., T. Schindlmayr. Explanations of the fertility crisis in modern societies: a search for commonalities // Population studies. 57(3). - 2003. - P. 241–263.
25. Sobotka T. Postponement of childbearing and low fertility in Europe. – Amsterdam: Dutch university press. 2004. –P. 155-175.
26. Butler D. The fertility riddle // Nature. – Vol. 432. – 2004. – P. 38–39.
27. Morgan S.P., M.G. Taylor. Low fertility at the turn of the twenty-first century // Annual review of sociology. Vol.32. – 2006. – P. 375–399.

Поступила в редакцию 21.03.2025 г.

**HISTORICAL FACTORS IN THE DEMOGRAPHIC PROCESSES OF MODERN JAPAN:
ACADEMIC COMMUNITY DISCUSSION**

L. G. Shepko, L. V. Artsher

The focus of the article is on the discussion in the scientific community of various points of view on the problem of the low birth rate in Japan, which can be conducive to understanding the historical patterns of population reproduction, as well as developing effective policy interventions in solving socio-demographic problems. Attention is given primarily to economic, socio-cultural and demographic factors.

Key words: historiography, demographic processes, Japan, fertility policies.

Шепко Лариса Георгиевна

доктор исторических наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, РФ.
E-mail: ppakra@mail.ru

Shepko Larisa Georgievna

Doctor of History, Docent,
FSBEI HE «Donetsk State University»,
Donetsk, RF.
E-mail: ppakra@mail.ru

Артшер Лиа Владимировна

стипендиат,
Австрийское агентство по образованию
и интернационализации

Artsher Lia Vladimirovna

Scholarship holder,
Austrian Agency for Education and Internationalization